

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ – ПУТЬ К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Әкім Шаймерден Нуржанұлы

Педагог, учитель информатики, КГУ «Средняя Общеобразовательная школа Береговая»,
Республика Казахстан, г. Павлодар, р. Теренкөл, с. Береговое

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11099484>

Аннотация. В статье рассматривается влияние инноваций на эффективность образовательного процесса в средних школах Казахстана. Особое внимание в работе уделяется внедрению информационных технологий, как способу создания единой системы, объединяющей традиционное и инновационное образование. Обосновывается мысль о том, что современное образование ставит своей целью развитие умения учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, а так же обучение в течение всей жизни и необходимости внедрения инноваций на современном этапе развития общества. Новые технологии в образовании необходимы и должны объединяться с традициями для воспитания конкурентоспособной личности. Особенно это важно сейчас, когда в Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство.

Ключевые слова: самосовершенствование, традиция, развитие общества.

Soyut Makale, *Kazakistan'daki ortaokullarda yeniliğin eğitim sürecinin etkinliği üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışma, geleneksel ve yenilikçi eğitimi birleştiren tek bir sistem yaratmanın bir yolu olarak bilgi teknolojilerinin uygulanmasına özel önem vermektedir. Modern eğitimin amacı öğrenme yeteneğinin, kendini geliştirme ve kendini geliştirme yeteneğinin yanı sıra yaşam boyu öğrenmeyi ve toplumun gelişiminin şu anki aşamasında yenilik yapma ihtiyacını geliştirmeyi amaçladığı fikri doğrulanmaktadır. Eğitimde yeni teknolojiler gereklidir ve rekabetçi bir birey yetiştirmek için geleneklerle birleştirilmelidir. Bu, Kazakistan'da dünya eğitim alanına girmeye odaklanan yeni bir eğitim sisteminin oluşmaya devam ettiği için özellikle önemlidir.*

Anahtar Kelimeler: kendini geliştirme, gelenek, toplumun gelişimi.

Abstract. *The article examines the impact of innovations on the effectiveness of the educational process in secondary schools in Kazakhstan. Special attention is paid to the introduction of information technologies as a way to create a unified system combining traditional and innovative education. The idea is substantiated that modern education aims to develop the ability to learn, the ability to self-development and self-improvement, as well as lifelong learning and the need to introduce innovations at the present stage of society development. New technologies in education are necessary and should be combined with traditions to educate a competitive personality. This is especially important now, when Kazakhstan is developing a new education system focused on entering the global educational space.*

Keywords: *self-improvement, tradition, development of society.*

Annotatsiya. *Maqolada innovatsiyalarning Qozog'iston o'rta maktablarida o'quv jarayoni samaradorligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Ishda an'anaviy va innovatsion ta'limni birlashtirgan yagona tizimni yaratish usuli sifatida axborot texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy ta'lim o'rganish qobiliyatini, o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini takomillashtirish qobiliyatini, shuningdek, hayot davomida o'rganishni va jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida innovatsiyalarni joriy etish zarurligini rivojlantirishga qaratilgan degan fikr asoslanadi. Ta'limdagi yangi texnologiyalar raqobatbardosh shaxsni*

tarbiyalash uchun zarur va an'analar bilan birlashtirilishi kerak. Bu, ayniqsa, Qozog'istonda jahon ta'lim makoniga kirishga yo'naltirilgan yangi ta'lim tizimi shakllanayotgan paytda juda muhimdir.

Kalit so'zlar: o'z-o'zini takomillashtirish, an'ana, jamiyatni rivojlantirish.

Почти век назад известный французский политик и экономист Ж. А. Кондорсе сказал: «Образование не должно оставлять человека в момент окончания школы, оно должно охватить все возрасты» Согласно К. Ф. Вольфу, «инновация — ... преобразование старого в новое» [1, с.113]. Человек, имеющий способность к непрерывному интеллектуальному познанию, обладает не только способностью познавать окружающий мир, но и постоянно расширять свою область познания. Инновации в образовании не в силах изменить процессы высшей нервной деятельности, они лишь дают человеку возможность генерировать новое знание. Педагог в инновационной системе образования выступает не передатчиком знаний и даже не тьютором, сопровождающим обучающегося, а скорее проектировщиком. Именно от его способности видеть цель всего процесса обучения, уметь ставить соответствующие задачи, становящиеся целями освоения отдельных модулей (блоков, уровней), и умения подбирать для реализации этой цели соответствующие инструменты (методы и приемы) и зависит то, насколько качественным получится обучение.

В области педагогического процесса инновации могут затрагивать все аспекты деятельности образовательной организации. От приведения процесса обучения в соответствие новым целям, установленным ГОСО, до обновления содержания обучения и всего спектра форм, методов и технологий организации образовательного процесса. Ключевая тенденция внедрения инноваций в образовании — всеобщая информатизация общества. Современный мир немыслим без вычислительной техники. Компьютеры используются на всех производствах, во многих профессиях без знания информационных технологий невозможно добиться карьерного роста; выпускник школы, незнакомый с новыми компьютерными технологиями, оказывается неконкурентоспособным. Поэтому задачей школы должно становиться формирование такой личности, которая будет успешной в новом мире.

Новейшие формы и методы проведения уроков («Инстаграм», квест, интеллект-карты, боулинг и др.) уже своим применением создают мотивацию к обучению, когда школьники видят, что их учитель — не «из прошлого», а «из будущего».

Сердечки активные, клик по сердечку показывает баллы обучающихся, набранные за работу на уроке. В «Инстаграм» необходимо использовать лайк. Один лайк приравнивается одному баллу. Таким образом, подведение итогов работы на уроке будет ясно по количеству лайков каждому обучающемуся.

Если говорить об обосновании выбора данного приема, то детям близок и понятен по целям контента и популярности. Так же они с интересом работают в приложениях.

Очень большой интерес учащиеся проявляют к различным интерактивным заданиям в силу детского возраста, словно хотят проверить совпадает ли это с тем, как они думают. Например, применяя игру Боулинг. Применение новых знаний с целью закрепления изученного материала о классификации живых организмов и формирования умения выделять признаки царств Растения, Животные, Грибы, Бактерии, Вирусы, использована игра Боулинг.

Особое внимание уделить хочется применению платформы Canvas в учебных предметах, таких как химия, физика, биология и математика. Канва имеет много цифровых возможностей. Имеет очень современный дизайн и легкое скачивание своего продукта.

Будет реализовываться, будет ли это традиционная система или инновационная, не так важно. Главное состоит в том, чтобы происходило развитие, повышение качества обучения, формирование новой конкурентоспособной личности, которая сможет защитить и привести к процветанию свое государство.

Внедрение компьютерного обучения совершенно не подразумевает отказа от традиций и следования исключительно требованиям прогресса. Ведь Интернет, например, значительно расширяет возможности по изучению тех ресурсов, которые раньше были недоступны. Облачные технологии позволяют не только хранить нужные файлы, но и существенно обогатить потенциал передачи передового педагогического опыта. Обмен опытом происходит не только в рамках, ограниченных территориально, но и по всему государству и даже мир.

Заметно увеличивает дисциплину и мотивацию, а последняя очень быстро сменяется. Дисциплина позволяет прийти к намеченному результату. Главное состоит в том, чтобы происходило развитие, повышение качества обучения, формирование новой конкурентоспособной личности, которая сможет защитить и привести к процветанию свое государства.

Тысячелетняя культура государства является бездонной кладью знаний о культуре и традициях родного языка и родного народа. И все это богатство можно передавать посредством современных образовательных технологий.

REFERENCES

1. Бопиева, Г. Т. Роль инноваций в современной системе образования Казахстана /— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 17 (412). — С. 291-292. — URL: <https://moluch.ru/archive/412/90722/> (дата обращения: 22.08.2023).
2. Бопиева, Г. Т. Роль инноваций в современной системе образования Казахстана /. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 17 (412). — С. 291-292. — URL: <https://moluch.ru/archive/412/90722/> (дата обращения: 22.08.2023)